

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЎП СОНЛИ ВА РЕЦИДИВ ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИДА ЭХИНОКОККЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ҚОЛДИҚ БЎШЛИҚНИ ЛАЗЕРЛИ ФОТОДИНАМИК ИШЛАВ БЕРИШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ахророва Л.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар эхинококкози замонавий абдоминал жарроҳликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, бу касаллик, айниқса кўп сонли ва рецидив шаклларида, операциядан кейинги асоратлар ва касалликнинг қайталаниши частотасининг юқорилиги билан тавсифланади. Ноқулай натижаларнинг шаклланишида эхинококкэктомиядан кейин қолдиқ бўшлиқни ишлов бериш усулини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотнинг мақсади жигарнинг кўп сонли ва рецидив эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейин қолдиқ бўшлиққа бетадин қўллаган ҳолда лазерли фотодинамик терапияни жорий этиш орқали рецидивлар ва операциядан кейинги асоратлар частотасини камайтиришдан иборат. Тадқиқотга 2019–2024 йиллар давомида даволанган 95 нафар бемор киритилди, улар назорат ва асосий гуруҳларга тақсимланди. Назорат гуруҳида қолдиқ бўшлиқни ишлов беришнинг анъанавий усуллари қўлланилди, асосий гуруҳда эса бетадин ва уни паст интенсив лазер нурланиши билан комбинацияси ишлатилди. Клиник ва иммунологик кўрсаткичлар, шунингдек махсус ва умумий операциядан кейинги асоратлар частотаси қиёсий таҳлил қилинди. Лазерли фотодинамик терапияни қўлаш натижасида махсус асоратлар частотаси 3,5 мартага, умумий асоратлар эса стандарт усулларга нисбатан 2,4 мартага ишончли камайганлиги аниқланди. Олинган натижалар эхинококкэктомиядан кейин қолдиқ бўшлиқни ишлов беришда комплекс ва индивидуал ёндашувнинг юқори самарадорлигини тасдиқлайди ҳамда жигарнинг кўп сонли ва рецидив эхинококкозини даволашда лазерли фотодинамик терапияни клиник амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқ эканлигини асослаб беради.

Калим сўзлар: жигар эхинококкози, қолдиқ бўшлиқ, лазерли фотодинамик терапия, бетадин, повидон-йод, операциядан кейинги асоратлар, рецидив

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF LASER PHOTODYNAMIC TREATMENT OF THE RESIDUAL CAVITY AFTER ECHINOCOCECTOMY IN MULTIPLE AND RECURRENT HEPATIC ECHINOCOCCOSIS

Akhrorova L.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Hepatic echinococcosis remains one of the urgent problems of modern abdominal surgery due to the high incidence of postoperative complications and disease recurrences, especially in multiple and recurrent forms. The choice of an appropriate method for the treatment of the residual cavity after echinococcectomy plays a significant role in the development of unfavorable outcomes. The aim of the present study was to reduce the frequency of recurrences and postoperative complications by applying laser photodynamic therapy of the residual cavity using betadine in patients with multiple and recurrent hepatic echinococcosis. The study included 95 patients treated between 2019 and 2024, who were divided into control and main groups. In the control group, traditional methods of residual cavity treatment were used, whereas in the main group betadine and its combination with low-intensity laser irradiation were applied. A comparative analysis of clinical and immunological parameters, as well as the incidence of specific and general postoperative complications, was performed. It was established that the use of laser photodynamic therapy resulted in a statistically significant reduction in the incidence of specific complications by 3.5 times and general complications by 2.4 times compared with standard methods. The obtained results confirm the high effectiveness of a comprehensive and individualized approach to the treatment of the residual cavity after echinococcectomy and substantiate the feasibility of introducing laser photodynamic therapy into clinical practice for the management of multiple and recurrent hepatic echinococcosis.

Keywords: hepatic echinococcosis, residual cavity, laser photodynamic therapy, betadine, povidone-iodine, postoperative complications, recurrence

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ И РЕЦИДИВНОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ

Ахророва Л.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Эхинококкоз печени остаётся одной из актуальных проблем современной абдоминальной хирургии вследствие высокой частоты послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания, особенно при множественных и рецидивных формах. Существенную роль в формировании неблагоприятных исходов играет выбор метода обработки остаточной полости после эхинококкэктомии. Целью настоящего исследования явилось снижение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений путём применения лазерной фотодинамической терапии остаточной полости с использованием бетадина при множественном и рецидивном эхинококкозе печени. В исследование включены 95 пациентов, пролеченных в период 2019–2024 гг., которые были распределены на контрольную и основную группы. В контрольной группе применялись традиционные методы обработки остаточной полости, тогда как в основной группе использовались бетадин и его сочетание с низкоинтенсивным лазерным излучением. Проведён сравнительный анализ клинических и иммунологических показателей, частоты специфических и общих послеоперационных осложнений. Установлено, что применение лазерной фотодинамической терапии позволяет достоверно снизить частоту специфических осложнений в 3,5 раза и общих осложнений — в 2,4 раза по сравнению со стандартными методами. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность комплексного и индивидуализированного подхода к обработке остаточной полости после эхинококкэктомии и обосновывают целесообразность внедрения лазерной фотодинамической терапии в клиническую практику при лечении множественного и рецидивного эхинококкоза печени.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, остаточная полость, лазерная фотодинамическая терапия, бетадин, повидон-йод, послеоперационные осложнения; рецидив

Муаммонинг долзарблиги. Эхинококкоз бутун дунёда аҳоли саломатлиги учун катта аҳамиятга эга бўлган паразитар касалликдир. Инсонга юқиши ахолининг заиф қатлами учун ёмон прогнозли ва жиддий тиббий, ижтимоий ва иқтисодий оқибатларга олиб келадиган сурункали касаллик хисобланади. Сўнги маълумотларга кўра, эхинококкнинг географик тарқалиши кенгаймоқда ва инфекция турлари кўпаймоқда шу туфайли дунёнинг бир қанча минтақаларида янги ва қайта пайдо бўладиган муаммога айланмоқда. Эхинококкознинг эндемиклиги географик жиҳатдан турлича бўлиб, вақт ўтиши билан глобал атроф муҳит ўзгаришларга олиб келиши мумкин [1,3,6].

Эхинококкозни хирургик даволашнинг қийинчиликлари операция пайтида қолдиқ элементларни зарарсизлантиришнинг аъзолар, шунингдек бутун организм учун безарар, самарали усуллари йўқлиги билан ҳам боғлиқ [2,4].

Жигар кистасини олиб ташлашдан кейин қолдиқ бўшлиқни бартараф қилиш мунозарали масала бўлиб қолмоқда, аксарият расмийлар ташқи дренаж (ТД) ва оментопластикани (ОП) танлов муолажалари сифатида таъкидлайдилар [5,7].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда кўп сонли ва рецидив жигар эхинококкэктомиядан кейин жигар фиброз капсула қатламидаги паразит элементларига эффектив антипаразитар таъсирга эга усуллари ишлаб чиқиш тиббиётнинг бугунги кундаги долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: рецидив ва кўп сонли жигар эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни бетадин ёрдамида лазерли фотодинамик терапия қилиш орқали орқали эхинококкнинг қайталаниши асоратини камайтириш

Тадқиқотнинг материали ва усуллари: Тадқиқотда 2019-2024 йиллар давомида Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида кўп сонли ва рецидив жигар эхинококки билан даволанган 95 беморлар ташкил экан. Беморларнинг ёш-жинс таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 52 нафари (54,7%) аёллар, 43 нафари (45,3%) эркаклар экани аниқланди (2.1-расм). Таҳлил натижаларига кўра, жигар эхинококкозининг кўп сонли ва рецидив шакллари асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморларда (18–59 ёш) учраган бўлиб, улар умумий контингентнинг 80,9% ини ташкил этди. Бу ҳолат касалликнинг ижтимоий аҳамиятга эга эканлигини ва меҳнат фаолиятида бўлган аҳоли қатламини кўпроқ қамраб олишини кўрсатади.

Жинслар бўйича таҳлил этилганда, аёллар гуруҳи (54,7%) эркакларга нисбатан (45,3%) бироз устунликка эга бўлди. Айниқса, 18–44 ёш орасида аёллар сони (27 нафар) эркакларга (25 нафар)

нисбатан юқори бўлиб, бу кўрсаткич эхинококкознинг фертил ёшдаги хотин-қизлар саломатлигига ҳам жиддий хавф солишини англатади. Шу билан бирга, катта ёшли гуруҳларда (60 ёшдан юқори) эркак ва аёллар тақсмоти деярли тенг бўлиб, касалликнинг кеч даврда ҳам давом этиш хусусияти борлигини кўрсатди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили: Тадқиқот иши жараёнида жами 95 нафар бемор клиник кузатув ва таҳлилга жалб қилинган бўлса, улардан 43 нафар бемор назорат гуруҳини, 52 нафар бемор эса асосий гуруҳни ташкил этди. Назорат гуруҳидаги беморларда жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқ одатдаги усулда (перикс водород, йод, спирт эритмалари билан) ишлов берилди ва иммунологик кўрсаткичларнинг ўзгариши ўрганилди. Асосий гуруҳ беморлар эса 2 кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда ўрганилди. ПА гуруҳ беморларда жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқ Бетадин (Повидон-йод) эритмаси билан ишлов берилди, ПБ гуруҳда эса жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиққа антипаразитар сколексоцид таъсир этувчи восита сифатида фотосенсибилизатор Бетадин (Повидон-йод) эритмаси ва паст интенсивли лазер нурлари (ПИЛН) ни қўлланилди.

Шу билан бирга асосий гуруҳдаги барча беморларда иммунологик кўрсаткичларнинг ўзгариши ўрганилди. Бу гуруҳда иммунологик кўрсаткичлар (цитокинлар даражаси, иммун жавоб маркерлари) ва клиник-назарий таҳлиллар асосида жарроҳлик муолажалари натижаларини прогнозлаш усуллари жорий этилди.

Шу тариқа, икки гуруҳда олинган натижаларнинг қиёсий таҳлили жигар эхинококкозининг кўп сонли ва рецидив ҳолатларида стандарт ва такомиллаштирилган ёндашувлар (эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни бетадин эритмаси билан ишлов бериш, фотодинамик терапия ўтказиш ва унинг организмнинг иммунологик кўрсаткичларига таъсири) самарадорлигини аниқлаш имконини берди.

Тадқиқотга жалб этилган беморлар жигар эхинококк кисталарининг локализацияси бўйича таҳлил қилинди. Маълумотларга кўра, умумий ҳолатда кистанинг асосий қисми жигарнинг ўнг бўлагида (71,6%) жойлашган. Чап бўлакдаги киста ҳолатлари 15,8%, икки бўлакда бир вақтда жойлашиши эса 12,6% ҳолатларда қайд этилди.

Назорат гуруҳидаги жами 50 бемор стандарт бўйича тавсия этилган усулга жарроҳлик усулида даволанди. Уларнинг ичида энг кўп қўлланилган усул жигар ўнг бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси бўлиб, у 29 нафар беморда (58,0%) бажарилди. Иккинчи ўринда жигар чап бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси туриб, у 6 беморда (12,0%) бажарилган. Бу натижа жигар чап бўлагининг эхинококкоз жараёнига нисбатан камроқ зарарланишини кўрсатади. Шунингдек, жигарнинг ўнг ва чап бўлакларида бир вақтда ярим ёпиқ эхинококкэктомия 4 беморда (8,0 %) бажарилган. Бу ҳолатлар кўп сонли кисталарнинг бир вақтда икки бўлакни қамраб олиши билан боғлиқ бўлиб, операциянинг мураккаблиги ва ҳажмини оширади.

Асосий гуруҳда жами 45 беморга турли хил жарроҳлик операциялари амалга оширилди. Уларнинг таркибий таҳлили шундан далолат берадики, жигар эхинококкозида қўлланилган хирургик тактикалар асосан касалликнинг локализацияси, кўп сонлиги ва қўшма зарарланишлар билан белгиланди.

Асосий гуруҳда энг кўп амалга оширилган жарроҳлик усули — жигар ўнг бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси бўлиб, у 23 беморда (51,1%) бажарилди. Бу кўрсаткич жигарнинг ўнг бўлаги эхинококкоз жараёнига кўпроқ мойил эканлигини яна бир бор тасдиқлайди. Иккинчи ўринда — жигар чап бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси (8,9%; 4 бемор) турибди.

Тадқиқот натижасида, назорат гуруҳида операциядан кейинги специфик асоратлар 23 нафар беморда (46,0%) қайд этилган бўлиб, уларнинг асосий қисмини жароҳат асоратлари (24,0%) ва қолдиқ бўшлиқ билан боғлиқ муаммолар (22,0%) ташкил этди. Хусусан, йиринглаш (10,0%), йирингли оқмалар (6,0%) ва серомалар (8,0%) кўпроқ учради. Қолдиқ бўшлиқ асоратлари ичида энг кўп кузатилган ҳолатлар узок муддатли йирингли оқмалар (10,0%) ва сафрли оқмалар (6,0%) ҳисобланади.

Асосий гуруҳда эса мазкур кўрсаткичлар сезиларли даражада камайди. Специфик асоратлар 6 нафар беморда (13,3%) қайд этилган бўлиб, уларнинг ичида йиринглаш (4,4%), йирингли оқмалар (2,2%) ва сафрли оқма (4,4%) аниқланди. Серомалар ва қолдиқ бўшлиқнинг йирингли инфекцияси умуман кузатилмади. Бу ҳолат асоратларнинг олдини олиш мақсадида қўлланган комплекс ёндашув ва оптималлаштирилган жарроҳлик тактикаларининг самарадорлигини кўрсатади.

Умумий асоратлар таҳлили ҳам гуруҳлар орасида сезиларли фарқни кўрсатади. Назорат гуруҳида улар 8 ҳолатда (16,0%) қайд этилган бўлиб, улар ичида ўткир жигар етишмовчилиги (6,0%), плевропневмония (4,0%), юрак ва қон томир етишмовчилиги (4,0%) ҳамда битта ўлим ҳолати (2,0%) қайд этилди. Асосий гуруҳда эса умумий асоратлар 2 ҳолат (6,7%) билан чекланган: плевропневмо-

ния (4,4%) ва юрак-қон томир етишмовчилиги (2,2%).

Хулоса. Олинган натижалардан кўринадики, асосий гуруҳда операциядан кейинги асоратлар назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада кам учради. Специфик асоратлар 3,5 мартага, умумий асоратлар эса 2,4 мартага камайганлиги қайд этилди. Бу эса қўлланилган комплекс жарроҳлик тактикалари ва индивидуал профилактика чораларининг самарадорлигини тасдиқлайди.

Рецидив ва кўп сонли жигар эхинококкозида яллиғланиш ва яллиғланишга қарши цитокинлар тизимининг клиник-патогенетик аҳамиятини илмий жиҳатдан асослаб берилди. Бетадин (повидон-йод) дори воситасининг фотосенсибилизаторлик ва антипаразитарлик хусусиятлари биринчи марта комплекс тарзда ўрганилиб, уни лазерли фотодинамик терапия билан уйғун қўллашнинг назарий асослари ишлаб чиқилди. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, рецидив ва кўп сонли жигар эхинококкозида операциядан кейинги асоратларни камайтириш, даволаш натижаларини яхшилаш ва беморларни реабилитация қилиш муддатини қисқартириш имконини берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азизов З. А., Курбонов К. М. Вопросы профилактики, диагностики и лечения эхинококкоза в Таджикистане //Здравоохранение Таджикистана. – 2022. – №. 3. – С. 68-72.
2. Рахмонов К.Э.;Анарбоев С.А.;Мизомов Ф.О.; Махрамкулов З.М. Положительное влияние альбендазола в комплексном лечении эхинококкоза печени // Hepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2022, №4, - 30-32.
3. Хайитов И., Аминжанов А., Бабажанов А. Эхинококкоз печени: проблемы (обзор литературы pubmed) //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 63-70.
4. Graeter T, Bao HH, Shi R, Liu WY, Li WX, Jiang Y, Schmidberger J, Brumpt E, Delabrousse E, Kratzer W; XUUB Consortium. Evaluation of intrahepatic manifestation and distant extrahepatic disease in alveolar echinococcosis. //World J Gastroenterol. 2020 Aug 7;26(29):4302-4315.
5. Shaprinskiy V, Verba A, Formanchuk T, Formanchuk A, Chernychenko O. Surgical treatment of echinococcosis of the liver and its complications. //Wiad Lek. 2022;75 (1 pt 2):244-250.
6. Yang P, Tuerganaili AJ, Guo Q, et al. Clinical analysis of laparoscopic complete resection of hepatic hydatid cyst in the treatment of hepatic cysticercosis. Chin J Oper Proc Gen Surg 2020; 14: 293-96.
7. Wani AA, Rashid A, Laharwal AR, et al. External tube drainage or omentoplasty in the management of residual hepatic hydatid cyst cavity: a prospective randomized controlled study. //Ger Med Sci 2013; 11.

Иқтибос учун: Ахророва Л.Б. Кўп сонли ва рецидив жигар эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни лазерли фотодинамик ишлаб бериш усулини такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1686–1689. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272821>